

Introducción

En este primer suplemento del segundo número de *Revista de Medicina Clínica* decidimos publicar los trabajos científicos presentados en el marco de la XVII Reunión Anual de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vasculare Cerebral, A.C.* (AMEVASC) la cual desde hace 17 años ha participado de forma ininterrumpida en la Educación Médica Continua, el desarrollo y la difusión de la investigación en México. Este año no fue la excepción ya que se levó a cabo la XVII Reunión Anual AMEVASC en la ciudad de Aguascalientes, AGS, México, los días 17 al 19 de agosto de 2017, en el hotel Marriot.

Bajo la dirección del presidente de AMEVASC el Dr. Juan Fernando Góngora Rivera y la mesa directiva, se desarrolló un programa científico de alta calidad que incluyó temas como: Actualización en trombolisis endovenosa y cuidados hospitalarios del ictus; genética de las EVC; angioplastia con stent carotideo; epidemiología y prevención primaria de las EVC; temas selectos en hemorragia cerebral y cuidados intensivos; temas selectos en el tratamiento del infarto cerebral; origen y evidencias a favor de las unidades de ictus; trombolisis y/o trombectomía mecánica en el infarto cerebral agudo; y, actualidades en hemorragia subaracnoidea y vasoespasmos. Como actividades paralelas al congreso se presentó el taller de neurosonología; el simposio de AMEVASC con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias; y en un intento por unificar el tratamiento de los pacientes con infarto cerebral agudo entre la sociedad, asociaciones médicas y gobierno, el Segundo Foro "Hacia donde va la Enfermedad Vasculare Cerebral en México".

Las actividades científicas fueron coronadas por visitas guiadas a los trabajos científicos presentados en cartel (42 trabajos), y en 2 simposios (10 trabajos).

Es deseo del comité editorial de *Revista de Medicina Clínica* es reconocer el esfuerzo que los médicos Mexicanos, en especial los miembros de la *Asociación Mexicana de Enfermedad Vasculare Cerebral*, hace en contra de esta enfermedad catastrófica mediante la investigación biomédica, por lo cual, decidimos dedicar este segundo suplemento de 2017 a los trabajos científicos presentados en la XVII Reunión Anual de la AMEVASC.

Noviembre de 2017

Luis Manuel Murillo-Bonilla
Editor en Jefe Revista de
Medicina Clínica